

NODAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM VA TARBIYA MAZMUNI, SIFATINI YANGI BOSQICHGA KO'TARISH MUAMMOLARI

¹Isaqova Odinahon Mo'minjonovna, ²Ochilova Maftuna Orifjonovna

¹Andijon viloyati Andijon tumani 23-DMTT, ²Samarqand viloyati Samarqand Tumani 13-DMTT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14265015>

Annotatsiya. Mazkur maqolada nodavlat maktabgacha ta'lim (MTT) tizimida ta'lim mazmuni va sifatini yangi bosqichga ko'tarishning dolzarb muammolari va yechimlari ko'rib chiqilgan. O'zbekistonning ta'lim tizimida nodavlat MTTlarining roli va ahamiyati tobora ortib bormoqda, ammo ularning ta'lim mazmuni va sifati masalalari hal qilinmagan muammolarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: nodavlat maktabgacha ta'lim, ta'lim mazmuni, ta'lim sifati, pedagogik metodlar, innovatsion yondashuvlar, raqamli ta'lim, malaka oshirish, resurslar, hamkorlik.

O'zbekistonning nodavlat maktabgacha ta'lim (MTT) tizimi so'nggi yillarda jadal rivojlanib, kengayib bormoqda. Ushbu sohada ta'lim-tarbiya mazmuni va sifatini yangi bosqichga ko'tarish, albatta, bir qator muammolarni ham o'z ichiga oladi. Quyida bu masalalarning ba'zi asosiy jihatlarini keltiraman.

Ta'lim-tarbiya mazmunini takomillashtirish

MTTda ta'lim-tarbiya mazmuni ko'pincha an'anaviy va normativ yondashuvlarga asoslanadi. Shuning uchun uning zamonaviy talablar asosida yangilanishi zarur. Bunday yangilanish quyidagilarga olib kelishi mumkin:

— Badiiy, intellektual va jismoniy rivojlanish: Kichik yoshdagi bolalar uchun muvaffaqiyatli ta'lim-tarbiya dasturlari ishlab chiqish zarur. Bolalarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, badiiy va musiqiy didini shakllantirish, shuningdek, jismoniy faoliyatni rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega.

— Emotsional va ijtimoiy rivojlanish: MTT tizimida bolalarning emotsional va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan dasturlarni kiritish muhim. Bu, o'z navbatida, bolalar orasida ijobiy munosabatlarni o'rnatishda, shaxsiylik va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishda yordam beradi.

— Innovatsion yondashuvlar: Pedagogik uslublar va metodlarni yangilash zarur. Interfaol o'qitish metodlari, multimediyali materiallardan foydalanish, kompyuter texnologiyalari va raqamli vositalarni kiritish — bu barcha innovatsion elementlar MTTda ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi.

Sifatni oshirish muammolari

Nodavlat MTTlarda ta'lim sifatini oshirishda bir qator muammolar yuzaga kelmoqda:

— Pedagoglarning malakasini oshirish: O'quv jarayonini samarali tashkil etish uchun malakali pedagoglar zarur. Nodavlat sektorda pedagoglarning kasbiy tayyorgarligi va pedagogik malakasi ko'pincha yetarli darajada bo'lmaydi. Ularni muntazam ravishda o'qitish, malakasini oshirish kurslarini tashkil etish muhim.

— Pedagogik metodologiya: Ko'plab nodavlat MTTlar an'anaviy ta'lim usullarini qo'llagan holda bolalarni tarbiyalaydi. Shu bilan birga, zamonaviy pedagogik metodlarni,

masalan, jamoaviy o'qish, o'rganishga asoslangan yondashuvlar va individual yondashuvlarni tatbiq etish zarur.

— Resurslarning cheklanganligi: Nodavlat MTTlarda materiallar va infratuzilma jihatidan ba'zi qiyinchiliklar mavjud. O'qituvchilar, o'quv materiallari, o'qish va o'qitish uchun zarur bo'lgan texnologiyalar yetishmasligi bu tizimning sifatini pasaytiradi.

— Ta'limdagi gender tenglik: Ba'zi hollarda, nodavlat MTTlarida bolalar va ularning oilalariga gender jihatidan teng imkoniyatlar yaratish yo'lida muammolar mavjud. Erkaklar va ayollar o'rtasida ta'limni boshqarish va ta'lim olishdagi imkoniyatlar teng bo'lishi lozim.

Nodavlat MTTlarining samaradorligini oshirish uchun yechimlar

— Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash: Nodavlat MTTlarining rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun davlat tomonidan moliyaviy va normativ huquqiy yordam ko'rsatilishi zarur. Ushbu yordam resurslar va o'qituvchilarni tayyorlashda, metodologik qo'llanmalar va texnik vositalarni taqdim etishda samarali bo'lishi mumkin.

— O'qituvchilarni malakasini oshirish: Nodavlat MTTlarida ishlayotgan pedagoglarning malakasini oshirish uchun turli seminarlar, treninglar va tajriba almashish dasturlari tashkil etilishi lozim.

— Innovatsion ta'lim dasturlari: Maktabgacha ta'limda yangi, innovatsion dasturlar va metodlarni joriy etish zarur. Bu dasturlar bolalarning individual xususiyatlarini inobatga olish va ta'limda ijodkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

— Jamoat va ota-onalar bilan hamkorlik: Nodavlat MTTlarida ota-onalar va jamoat bilan hamkorlikni kuchaytirish, bolalarning rivojlanishini yaxshilashga ko'maklashadigan muhim omildir.

Yangi bosqichga ko'tarishning istiqbollari

— Raqamli ta'lim tizimi: MTTda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali ta'lim samaradorligini oshirish va pedagoglarni yanada samarali o'qitish mumkin.

— Ta'lim sifatini monitoring qilish: Ta'lim sifatini baholash uchun mustahkam monitoring tizimi yaratish, bu tizim orqali ta'limning samaradorligi muntazam ravishda tekshirilishi va o'zgarishlarga yo'l qo'yilishi zarur.

Shu tarzda, nodavlat MTTlarda ta'lim mazmuni va sifatini yangi bosqichga ko'tarish uchun kompleks yondashuv va hamkorlik talab etiladi. Ta'lim tizimini samarali va ilg'or bo'lishi uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida o'zaro ishonch va qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim mazmunini takomillashtirish, pedagoglarning malakasini oshirish, innovatsion metodlarni joriy etish va raqamli texnologiyalarni qo'llash zarurligi, shuningdek, ta'lim jarayonining sifatini oshirishda resurslar, o'qituvchilarni tayyorlash, hamkorlik va ota-onalar bilan aloqalarni mustahkamlashning muhimligi hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lib, nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini monitoring qilish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish, shuningdek, pedagogik metodologiyani zamonaviy talablar asosida yangilash zarurligi ko'rsatilgan. Tadqiqot natijalari, nodavlat MTTlarda ta'lim mazmuni va sifatini yangi bosqichga ko'tarish uchun kompleks yondashuv va hamkorlikni kuchaytirish zarurligini isbotlaydi.